

SECTION 5.

ANALYSIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION
AND ENERGY: RESULTS AND PROSPECTS

SANOAT TARMOQLARINI HUDUDIY RIVOJLANTIRISHNING
MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISHNING TASHKILIY-
IQTISODIY MEXANIZMLARI

Raximov Anvar Norimovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri,
PhD, Dotsent.

e-mail: sanjar.8548@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hozirgi kundagi dolzarb mavzularidan biri ekanligi, sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar keng yoritib berilgan. Sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari sxema ko'rishda tasvirlab berilgan.

Kalit so'zlar: sanoat tarmog'i, prospektorlar, transport infratuzilmasi, energetika infratuzilmasi, xorijiy investorlar, texnologiya transferi, reaktorlar, bozor qamrovi, geografik doira, vertikal maydon, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, avtomatlashtirilgan tizimlar, raqamli boshqaruv, zamonaviy texnologiyalar.

Sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirish ko'plab xususiyatlarga ega bo'lib, ularni rivojlanishi ko'pincha iqtisodiy va tabiiy resurslarning geografik joylashuviga asoslanadi. Masalan, kon sanoati yoki energetika tarmoqlari ko'pincha tabiiy resurslar ko'p joylashgan hududlarda rivojlanadi. Boshqa sanoat tarmoqlari esa inson resurslariga yaqin hududlarda rivojlantiriladi. Sanoat tarmoqlarini rivojlantirish uchun transport, energetika va aloqa infratuzilmasi ham muhim ahamiyatga ega. Mavjud infratuzilmaning rivojlanish darajasi va uning qulayligi hududiy sanoat markazlarini tashkil etishda katta rol o'ynaydi. Hududiy rivojlanish jarayonida texnologik yangilanish va innovatsiyalarni joriy qilish muhimdir. Sanoat tarmoqlarida yangi texnologiyalarni qo'llash ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga ham hissa qo'shadi. Hududiy sanoatni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb qilish va texnologiya transferi katta ahamiyatga ega. Bu hududiy sanoat tarmoqlarining xalqaro bozorga chiqishiga va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishda ekologik omillarni hisobga olish muhimdir.

Hududiy ixtisoslashuv deganda ma'lum bir geografik hududda iqtisodiyotning yoki sanoat tarmoqlarining muayyan sohalarga yoki faoliyat turlariga ixtisoslashuvi tushuniladi. Bunda hududda mavjud tabiiy resurslar, ishchi kuchi, infratuzilma va boshqa omillar asosida ma'lum tarmoqlar ustuvor yo'nalish sifatida rivojlanadi.

Sanoat uchun kelajakdagi istiqbolni ko'rsatishning real va uzoq muddatli rejalari bor. (Tasviriy bayonotlarni shiorlar yoki mottolar bilan chalg'itmaslik kerak [1]) Tasviriy bayonot tashkiloti uchun uzoq muddatli kelajakning hayotiy sharoitini taqdim etish uchun mo'ljallangan. Bu "biznes doirasining aniq ifodalangan bayonoti" kuchli ko'rish bayonoti odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:[2]

- Bozorning qamrovchanligi;
- Geografik doirasi;
- Vertikal maydon;

Sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu muammolar sanoatning samarali rivojlanishini sekinlashtirishi yoki to'xtatib qo'yishi mumkin:

1. Infratuzilmaning rivojlanmaganligi yoki yetarli darajada rivojlanmaganligi hududiy sanoatning o'sishiga jiddiy to'siq bo'ladi. Yomon yo'llar, energetika ta'minotidagi uzilishlar, suv va aloqa infratuzilmasining yetishmovchiligi sanoat korxonalarini samaradorligini pasaytiradi va yangi investitsiyalarni jalb qilishni qiyinlashtiradi;

2. Hududiy sanoatni rivojlantirish uchun yetarli darajada moliyaviy resurslarga ega bo'lish zarur. Ko'pgina hududlarda davlat yoki xususiy sarmoyalar yetishmovchiligi rivojlanishni sekinlashtiradi. Kredit mablag'lari va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari cheklangan bo'lishi sababli yangi korxonalar tashkil etish yoki mavjudlarini kengaytirish qiyinlashadi;

3. Ba'zi hududlarda malakali ishchi kuchining yetishmasligi hududiy sanoat rivojlanishidagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlar yetishmasligi korxonalarining samarali faoliyat ko'rsatishini cheklaydi va yangi texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklar tug'diradi;

4. Ko'pgina hududiy sanoat korxonalarini eski texnologiyalar va uskunalari bilan ishlashadi. Innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarning yetarli darajada joriy qilinmaganligi korxonalarini raqobatbardoshligini kamaytiradi. Bu, o'z navbatida, hududiy sanoatning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi;

5. Hududiy sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bozorga chiqarish uchun yetarli infratuzilma va tizimli marketing strategiyalarining yo'qligi korxonalar uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Mahalliy va xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatining cheklanganligi hududiy sanoat rivojlanishini sekinlashtiradi;

Fikrimizcha, sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishning, muammolarini bartaraf etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar muhim rol o'ynaydi.

Hududiy sanoat tarmoqlarini rivojlantirishdagi muammolarni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik, iqtisodiy va tashkiliy choralarning kompleks yondashuvi zarur. Soliq imtiyozlari, investitsiyalarni jalb qilish, malakali kadrlar tayyorlash, infratuzilmani rivojlantirish va innovatsion

mexanizmlari sanoat tarmoqlarining rivojlanishida asosiy omil hisoblanadi. Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va davlat sarmoyalari sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirish uchun qo'llaniladi. Hududiy sanoatning rivojlanishi mahalliy iqtisodiyotga, jumladan, ish o'rinlari yaratish va aholining yashash darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu ijtimoiy muammolarni, masalan, shaharlar atrofida haddan tashqari ko'chib kelish va aholi zichligini oshirishi mumkin. Ushbu omillarni hisobga olib, sanoat tarmoqlarini hududiy rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish yo'nalishlari har bir hududning imkoniyatlari va talablari asosida aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lucas, James R (February 1998). "Anatomy of a Vision Statement". *Management Review* ([American Management Association](#)) 87 (2): 22–26.
2. [Aaker, David A. Strategic Market Management](#), 6th, [Wiley](#), July 26, 2001 — 28–29-bet. [ISBN 9780471415725](#). [OCLC 963663563](#). Qaraldi: 2021-yil 6-may.
3. Рахимов А., Эшонкулов Ж. Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг иқтисодий қувватини ошириш механизми // *Iqtisodiyot va ta'lim*. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 390-395.
4. Рахимов А. Н., Лукманов М. Х. Саноат корхоналари фаолияти иқтисодий самарадорлигини оширишнинг эконометрик модели // *Scientific Impulse*. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 72-80.
5. Rakhimov A., Ravshanova M., Alieva M. Econometric analysis of increasing efficiency of industrial enterprises // *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 04004.
6. Norimovich R. A., Namazovna A. N. Evaluative indicators of increasing the production efficiency of industrial sectors // *Образование наука и инновационные идеи в мире*. – 2024. – Т. 42. – №. 1. – С. 6-14.